

JONATAN SVIFTNING "GULLIVERNING SAYOHATLARI" ASARLARIDA SAFAR MOTIVI TALQINI

Yakubova S.H.

Sharof Rashidov nomidagi SamDu Urgut filiali Pedagogika va tillarni
fakulteti o'qitish assistenti

Suyunova M.

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich,
105-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933143>

Annotatsiya: Dastlabki safarnomalar safar motivi va sarguzashtlarga asoslangan asarlar tariqasida paydo bo'lgan. Safar motivi o'zbek folklori va mumtoz adabiyotimizda tadrijiy bosqichlardan o'tib, o'zida badiiy-estetik, ijtimoiy-ma'rifiy, ta'limiy-intellektual mohiyatni mujassam etgan milliy-zamonaviy safarnomalar sifatida maydonga keldi. Adabiyotshunoslikda safarnoma janri nisbatan kam o'rganilgan soha. Ammo jahon, jumladan, Yevropa va Amerika adabiyotida ushbu janr keng tarqalgan. Shunga ko'ra, ushbu janrning ilmiy tadqiqi ham o'sha mintaqalar adabiyotshunosligida ancha qadimiy davrlar bilan aloqador holda rivojlangan. Safarnoma janrining tarixiy rivojlanish tadriji, taraqqiyot tamoyillari va poetik xususiyatlarini yoritib berish milliy safarnomalarimizning bu janrning yangidan yangi imkoniyatlarini ochishdagi o'rni, ahamiyatini asoslashdan iborat. Mazkur maqolada sayohat talqiniga oid asarlarni shu nuqtai nazardan tahlil qilishga urinildi.

Tayanch so'zlar: Gulliverning sayohatlari", safar talqini, sarguzasht, urf-odatlar, safarnoma asarlar, ekspeditsiya, safarnoma janri badiiy adabiyotda safar motivi, sayyoh muallif, sayohatlarda safar sarguzasht asarlarda safar talqini

Har bir sayohatning xayoliy holati tasvirning axloqiy ravshanligini yaratadi va har bir holatda jamiyat hayotining ba'zi jihatlarini aniq tushuntiradi. Har qaysi sayohat olamida inson dunyosi turlicha yo'llar bilan ochilgan va har bir sayohatning fantaziyasi uni kashf qilishning vizual usuli bo'lgan. Gulliverning sayohatlari irlandiyalik Jonatan Svift tomonidan yozilgan eng taniqli asar deb hisoblangan nasriy satira. U 1726 yil oktyabrda nashr etilgan va shu vaqtdan boshlab mashhurligi uni jahon adabiyotining klassikasiga aylantirdi. Muallif matnni urf-odatlar, siyosiy uslublar, shuningdek, inson tabiatiga qarshi kuchli tanqidlarni qo'shib, "sayohat hikoyalari" ni masxara qilish sifatida yaratdi. La novela u shunday xayolga to'la hazil va hayoliylik ta'sirida, shu sababli ko'pchilik buni bolalarning ishi deb o'ylashadi. Qahramon bu hikoyaning Lemuel Gulliver, ma'lum bir sabablarga ko'ra sayohatga borishga qaror qilgan shifokor. Safarlari davomida u ajoyib sarguzashtlarni boshdan kechiradi va siz o'zingiznikidan mutlaqo farq qiladigan to'rtta o'ziga xos tsivilizatsiya bilan uchrashasi. Safar talqiniga bag'ishlangan ushbu maqolada dengiz sayohati janrida qurilgan "Gulliverning sayohatlari" asarida mavjud sarguzashtlar sujetiga alohida e'tibor qaratildi. O'z davrida Angliyada mavjud bo'lgan ijtimoiy muammolar, davrning o'ziga xos xususiyatlari asarda alohida chizgilar bilan namoyon bo'ladi hamda asarda ekzotik mamlakatlar aholisi haqida gapirilib, muallif odamlarning salbiy fazilatlarini masxara qilish bilan ochib beradi. Shu bilan birga maqolada o'zbek mumtoz adabiyotimizning nodir namunasi bo'lmish mavlono Muqimiyning "Sayohatnoma"sidagi ma'lum goyaviy va badiiy xususiyatlar ham ochib berilgan. Mazkur asarlar o'z davri voqeligi hamda muhiti haqida bizga to'liq ma'lumot beradi. Xalqlarning ijtimoiy-falsafiy tafakkuri, madaniy-adabiy taraqqiyoti tarixida beqiyos rol o'ynagan ulug'

siymolar nomi va sha'ni bugungi kunda o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi. Jahon adabiyoti namoyondalaridan biri bo'lmish mashhur qalami o'tkir ingliz yozuvchisi Jonatan Svift o'z davri adabiy muhitini turli yo'sinda tanqid va tahlil qilgan, adabiyotga daxldor ana shunday namoyondalardan biridir. Jahon adabiyoti tarixida yorqin iz qoldirgan Tomas Mor, Uilyam Shekspir, Charlz Dikkins, Uolter Skott, Genri Filding, Samuel Richardsonni singari minglab qalam sohiblari o'zlarining badiiy kechinmalari, rangin tuyg'ulari hamda ijtimoiy hayotga munosabatlarini badiiy ifodalashda o'ziga xos mahorat maktabi yaratganlar desak xato bo'lmaydi. Shu sababli ham ingliz adabiy-madaniy merosini ularsiz tasavvur qilish qiyin. Jonatan Svift qalamiga mansub eski Angliya burjuaziyasiga va zodagonlariga qarshi qaratilgan "Gulliverning sayohatlari" asari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Jonatan Svift o'z vatandoshlariga noma'lum olamlarni ochgan qahramonning hayoliy sarguzashtlari haqida roman yozar ekan, asarda Utopiya, Buyuk Britaniyani keskin tarzda tasvirlaydi. Gulliver haqiqat ham mavjud bo'lgan shaharlar qirg'og'idam suzib ketadi va an'analari ham urf-odatlariga aql bovar qilmaydigan mamlakatlarga keladi. Ekzotik mamlakatlar aholisi haqida gapirib, muallif odamlarning kamchiliklarini ko'rsatadi va odamlarning salbiy fazilatkarini masxara qiladi. Asar bosh qahramonining ismi - Lamuel Gulliver. Asar Sviftning o'ziga xos manifestiga aylandi. Svift hikoyani to'rt qismga bo'lib, o'quvchiga Gulliver qiyofasidagi to'rtta tasvirini ko'rishga imkon berdi. Lilliputda u qo'rqinchli va buyuk, himoyasiz bolalar orasida kuch vafazilatni olib yuradigan gigant. Gigantlar mamlakati bo'lgan Brobdingnigda sudning hazilkashiga aylanadi, chunki u o'sishi bo'yicha atrofdagilardan pastroq. Shu bilan birga uning aql-zakovati va bilimni qadrlagan. Laputada uchib ketayotganda belgi passiv kuzatuvchi sifatida namiyon bo'ladi. Aqlli otlar yashaydigan davlatda belgi o'ziga katta anipatiyaga ega. Svift o'quvchiga o'z fikrini bildirmaydi, balki ijobiy hamda salbiy sifatlarni tortib, mustaqil xulosa chiqarishni taklif qiladi. Odamga odam tomonidan zulm qilinishi, mehnatkash xalqning qashshiqlashuvi hamda oltinning zararli kuchi, albatta, faqat Angliya muhitida mavjud bo'lmagan. Shuning uchun Sviftning satirasi ancha kengroq ma'noga ega edi. Bu haqida A.M. Gorkiy juda yaxshi fikr bildirgan: "Jonatan Svift butun Yevropaga xosdir, lekin Yevropa burjuaziyasi uning satirasi faqat Angliyani mag'lub etadi deb ishonishgan". Sviftning ixtiroligi va zukkoligi haqiqatan ham hech qachon bitmaydi. Sarguzashtlar syujeti "Gulliverning sayohatlari" da tengsiz bo'lib qoldi va bu asar mutolasiga tushgan har bir kitobxonni asar qahramonining sarguzashtlarini diqqat bilan kuzatishga hamda muallifning asardan ko'zlagan maqsadini teran anglashga undaydi. Bu borada muallifning g'ayratli tasavvuriga qoyil qolish kerak. Yozuvchi o'z romanini yozishda turli motivlar hamda tasvirlardan foydalangan. Xalq ertaklaridan gigantlar va mittilar, ahmoqlar va yolgonchilar, shuningdek, o'sha paytda Angliyada keng tarqalgan memuar sarguzashtli adabiyot - haqiqiy va hayoliy sarguzashtlarni munosib tarzda o'z asari bilan bog'lay olgan. Bularning barchasi Sviftning adabiy ijodini shu qadar qiziqarli va o'quvchan qildiki, satirik falsafiy roman, o'ychan hamda jiddiy roman, ayni paytda bolalar uchun kulgili va eng sevimli, keng tarqalgan asarlar safidan joy oldi. Adabiyot tarixi "Gulliverning sayohatlari" asari kabi har bir kitob sevuvchining kutubxonasidan muhim o'rin egallagan bir qancha olmas asarlarga guvoh bo'lgandir. Bu kabi asr oshgan asarlar sirasiga "Gulliverning sayohatlari" dan tashqari bir necha asarlar mansub bo'lib, jumladan, D. Defoning "Robinson Kruzo" si, Andersenning ertaklari, Servantesning "Don Kixot" i hamda Burger va Raspning "Baron Munchausen sarguzashtlari", shuningdek, jahon adabiyoti xazinasiga kiruvchi bir qator nodir asarlar kiradi. "Gulliverning sayohatlari" voqealari dengiz

sayohati janriga bōlib,unda tōrtta sayohat hamda tōrtta hayoliy mamlakat tasviri asosida qurilgan. Gulliver suzib ketadigan tōrt qavatli kema,gōyoki tōrt qavatli sayohatning ramzi sifatida tasvirlanadi. Tadqiqotchlar asar kompozitsion mohiyatini turli usulda tadqiq qilib kōrdilar. A.Anikstning sōzlariga kōra "Gulliverning sayohatlari" chuqur ōylangan kompozitsiyaga ega bōlib,u kontrast tamoyiliga asoslangan: birinchi qismda mittilar, ikkinchi qismda gigantlar, shuningdek, oliy ma'lumotli odamlar hamda ibtidoiy mavjudotlar kabi".Jonatan Sviftning nasriy va sayohat adabiyotlari va ishonchli tavsiflari ōrtasidagi farqni tahlil qilib, V.Muravyov:" Gulliverning sayohatlari" har qanday adabiyot mavjud bōlganga qadar eski ertakning bu jozibasini saqlaydi. Ertakda falsafiy yoki utopik risoladan farqli ōlaroq,Gulliverning eslatmalarida qarindoshlik bor,chunki bu birinchi navbatda qahramonning baxtsiz hodisalari haqida hikoya,lekin bosh qahramonning qiziqarli ta'limoti emas; Bu mintaqaviy geografik tavsif emas,lekin bu yerda ikkinchisining barcha ilmiy yutuqlari yaqqol kōrinib turibdi". Asar dastlab kulgilidek kōrinadi, ammo asta-sekin vodealar rivoji jiddiylashib boradi.Shu bilan birga muallifning kulgisi asar voqealari singari keng qamrovli bōlib,xushmuomala hazil va mayin istehzodan ğazablangan kinoya va masxaragacha kulgining barcha kōrinishlarini qamrab oladi. M.Zabludovskiy kulgining turli xil soyalarini, shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan inson tabiati haqidagi ba'zi nomuvofiqliklarni tushuntirib shunday yozadi: "Aql-idrok masalarida,umuman barcha ma'rifat muammolarida bōlgani kabi Svift imon va kufr ōrtasidagi oğriqli ravishda bōshashadi. Umidsizlik va utopiya ōrtasida bir chekkadan ikkinchisiga ōtib, ōzini masxara qilib,ōquvchini sirga soladi".Shunday qilib, "Gulliverning sayohatlari" - fantastik asar,lekin unda fantastika ğayriodatiy. Ğayriodatiyligi shundaki, A. Inger ta'kidlaganidek: "U ixtiro qilgan bu dunyoda, ilmiy fantastika haqiqiy dunyo elementlaridan qurilgan ğayrioddiy, misli kōrilmagan obyektlni ishlatmaydi,balki faqat bir-biri bilan boğlanadi". Romanda satira va hajvning ōziga xos xususiyatlari mavjud bōlib, uni birinchi falsafiy romanlardan biri deyishimiz ham mumkin. Asarbir vaqtning ōzida turli xil shakllarni ōz ichiga oladi: satira,fantaziya,utopiya,distopiya hatto siyosiy risola."Gulliverning sayohatlari" Jonatan Sviftni butun dunyoga mashhur qildi va dunyoga noyob qahramon berdi. bJahon klassikasi durdonasi bo'lgan ushbu asarda sarguzasht va safar talqini bizda va kelgusi avlodda qiziqishini ortirishda davom etadigan motiv sifatida qarasaq bo'ladi. Ishimizni eng qiziqarli jihati shundaki bua sarda hali biz nazr solmagan so'zlar va tahlil qilinmagan jihatlari anchagina. Terminologik metodologik, dialektologik, lingvistik leksikologik va boshqa ko'plab sohallar yig'indisini o'zida jam etgan asar desak yanglishmaymiz. Ko'rib turganimizdek, sayohatning barcha turlari juda shartli, chunki ular juda ko'p o'xshashliklarga ega. O'zbek xalq ertaklarida safar syujetni harakatga keltirgan muhim motivlardan bo'lib hisoblanadi. Safar motivi, ayniqsa, sehrli-fantastik ertaklarda o'zi bilan bog'liq butun boshli yo'nalish markazida turadi. Maishiy va hayvonlar haqidagi ertaklarda ham muhim o'rin tutgan safar motivi qahramonni shakllantirish, faoliyatga undash va alal-oqibat murod-maqsadiga yetkazishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan g'oyaviy vositalardan sanaladi. Xalq dostonlarida safar motivi muhim ahamiyatga ega hisoblanib, safar bilan bog'liq yo'nalishlar ancha real bo'ladi. Bu esa kelajakda ushbu tipdagi asarlarning jahon sayohatnoma janridagi asarlari bilan qiyosiy o'rganishni taqozo etadi.

References:

1. Yakubava S.H. American Journal of Scienseand Humanitly Reearch. Comparative analysis of the interpresentation as a genre in travel novels in uzbek and world literature. <http://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/1015> 2023.7.164.
2. Alekseev P. V. Rus sharq sayohatnomasi 18-asr oxiri - 19-asrning birinchi uchdan bir qismi sayohat nasri janri sifatida // Fi-lologiya va inson. 2014. No 2. B. 33–46. URL: <http://www.asu.ru/files/documents/00011141.pdf> (kirish sanasi: 07/01/2018).
3. Bondareva A. Sarguzashtlar adabiyoti // oktyabr. 2012. № 7. URL: <http://magazines.russ.ru/october/2012/7/bo18.html> (sana kirish: 06/01/2018).
4. Jilicheva G. A. I. Ilf va E. Petrovning "bir qavatli Amerikada" sayohat nutqi // 18-20-asrlardagi rus sayohatnomasi. kov: monografiya. Novosibirsk: Novosibirsk. davlat ped. un-t, 2015, 563–579-betlar. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23948324> (kirish sanasi: 07/07/2018).
5. Kapustyanskaya K. V., Kubanev N. A., Nabilkina L. N. Imagologiya va sayohatnoma: "xorijiy" mamlakatlar va xalqlar qiyofasini shakllantirish // Ta'lim falsafasi. 2015. No 6. S. 218–223. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25447737> (kirish sanasi: 07/07/2018).
6. Kublitskaya O. V., Maltseva T. V. Travelogema: kontseptsiya doirasini aniqlashga // Chelyabinsk davlatining xabarnomasi Pedagogika universiteti. 2017. No 6. S. 162–168. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30068928> (kirish sanasi: 07/07/2018).
7. Leyderman N. L. Janr nazariyasi: monografiya. Yekaterinburg: Filologiya instituti. tadqiqot va ta'lim. strategiyalar "So'zlar -taxallus "URO RAO; USPU. 2010. 906 b.
8. Mayga A. A. Adabiy sayohatnoma: janrning o'ziga xos xususiyatlari // Filologiya va madaniyat. 2014 yil. No 3(37). 254–259-betlar. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22939599> (kirish sanasi: 07/01/2018).
9. Ponomarev E. R. Rossiya imperatorlik sayohatnomasi // Yangi adabiy sharh. 2017. № 2. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2017/2/russkij-imperskij-travelog-pr.html> (kirish sanasi: 06/07/2018).
10. Romanova G. I. XVIII asr sayohatlarining zamonaviy qabul qilinishi: "Rus sayohatchisining maktublari" bo'yicha N. M. Karam-zina // Sayohatnomalar: qabul va talqin: Sat. Art. Sankt-Peterburg: O'z nashriyoti, 2016 yil, 13-22-betlar. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26506235> (kirish sanasi: 07/01/2018).
11. Rusakov V. M., Rusakova O. F. Sayohatnomaning diskurs tadqiqoti metodologiyasi // Discourse-Pi. 2014. V. 11. No 4. S. 14–20. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23273304> (kirish sanasi: 07/07/2018).
12. Skibina O. M. 19-asr oxiri fantastika yozuvchilarining sayohat insholarining tipologiyasi va poetikasi // Volga universiteti xabarnomasi. teta im. V. N. Tatishcheva. 2017. 2-jild. No 3. B. 110–119. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30146662> (kirish sanasi: 07/09/2018).
13. Sorochan A. U erda va orqada: Sayohat adabiyotida yangi tadqiqotlar va gumanitar fanlar metodologiyasi // Yo'q. voe adabiy sharh. 2011. № 112. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112> (kirish sanasi: 06.07.2018).
14. Topolova O. S. "Ta'rif" 18-asrning ikkinchi yarmidagi dunyoviy sayohat yozuvlarining janr xilma-xilligi sifatida // Ryazan davlat universiteti axborotnomasi. S. A. Yesenina. 2013 yil. № 1(8). 65–72-betlar. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18981425> (kirish sanasi: 06/07/2018).

15. Xlibova N. A., Krasnova A. O. Sayohat kundaliklari va sayohat qo'llanmalarining genetik xususiyatlari. prolegomena: mifologiya, folklor, din: Sat. ilmiy tr. II ilmiy-amaliy materiallar asosida. forum. Sevastopol: Krimsk. feder. un-t im. V. A. Vernadskiy, 2017. S. 14–20. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29241263> (kirish sanasi: 07/07/2018).
16. Shatin Yu.V. "Kurdyukova xonimning chet eldagi his-tuyg'ulari va mulohazalari, berilgan l'etrage": sayohatnoma travesti // Li-Sayohat adabiyoti: madaniy-semiotik va diskursiv jihatlar: Sat. ilmiy asarlar / tahrir. T. I. Pecherskaya. Novosibirsk: SIC NGPU Gaudeamus, 2013, 260-272-betlar. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21569230> (kirish sanasi: 07/07/2018).
17. Shachkova V. A. "Sayohat" fantastika janri sifatida: nazariya savollari // Nijniy Novgorod xabarnomasi
18. Universitet. N. I. Lobachevskiy. 2008. No 3. S. 277–281. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=11838268> (kirish sanasi: 07/07/2018).
19. Shenle A. Rus sayohat adabiyotining muallifning o'z-o'zini anglashidagi haqiqiylik va fantastika. 1790–1840 yillar Sankt-Peterburg: Akademik loyiha, 2004. 271 b.
20. Yoqubova S. H. Idea scientific journal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7789626>
Pretsident birlik va Pretsident nom, ularni ng o'zbek lingvomadaniy jamiyatda qo'llanilishi. 2023, 23-39 bertar.